

CENÁRIO DO USO DO SOLO EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) RIPÁRIAS NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, ACRE

*José Epitácio dos Santos Neto*¹, *Wesley da Silva Uchoa*², *Emanuel Moraes de Souza*³, *Debora Menezes dos Santos*⁴, *Noeme Carneiro Soares*⁵, *Marco Bruno Xavier Valadão*⁶, *Jefferson Vieira José*⁷

Universidade Federal do Acre (UFAC) Campus Floresta, Rua Estrada da Canela Fina, Km 12 Gleba Formoso - São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, ¹jose.epitacio@sou.ufac.br; ²wesley.uchoa@sou.ufac.br; ³emanuel.souza@sou.ufac.br; ⁴menesesdebora654@gmail.com; ⁵noeme.soares@sou.ufac.br; ⁶marco.valdao@ufac.br; ⁷jefferson.jose@ufac.br.

Resumo

A avaliação e adequação da ocupação do solo em Áreas de Preservação Permanente (APPs) são importantes para garantir a quantidade e qualidade da água e a biodiversidade local. Neste contexto, o estudo analisou a relação entre o uso e cobertura do solo e as áreas de APPs ripárias no município de Rio Branco-AC. Os dados foram coletados através da Fundação Brasil de Desenvolvimento Sustentável (FBDS). As APPs foram classificadas a partir do satélite Sentinel, com resolução espacial de 5 metros, tendo como ano base 2020. As APPs ripárias abrangem 39.491,52 hectares no município de Rio Branco. Predominantemente compostas por massas d'água de 30 metros de largura, totalizando 30.888,04 hectares, o correspondente a 78,2% do total. As APPs ripárias são predominantemente ocupadas por formação florestal, representando 65,9% do total. As áreas antropizadas abrangem 9.257 hectares (23,4%), enquanto as áreas edificadas ocupam 363,63 hectares (0,9%), destacando a pressão antropogênica sobre esses ecossistemas sensíveis

Palavras-chave — Matas de galerias, Hidrografia, Nascente, Matas ciliares, Recursos hídricos.

Abstract

The assessment and adequacy of land use in Permanent Preservation Areas (APPs) are important to guarantee the quantity and quality of water and local biodiversity. In this context, the study analyzed the relationship between soil use and cover and riparian APP areas in the municipality of Rio Branco-AC. The data was

collected through the Brazilian Foundation for Sustainable Development (FBDS). The APPs were classified using the Sentinel satellite, with a spatial resolution of 5 meters, with a base year of 2020. Riparian APPs cover 39,491.52 hectares in the municipality of Rio Branco. Predominantly composed of water bodies 30 meters wide, it totals 30,888.04 hectares, corresponding to 78.2% of the total. Riparian APPs are predominantly occupied by forestry formations, representing 65.9% of the total. The anthropized areas cover 9,257 hectares (23.4%), while the built-up areas occupy 363.63 hectares (0.9%), highlighting the anthropogenic pressure on these sensitive ecosystems.

Key words — Gallery forests, Hydrography, Spring, Riparian forests, Water resources

1. INTRODUÇÃO

O Brasil conta com uma variedade de regulamentos, decretos e leis que tratam da ocupação de áreas florestadas. A principal é a Lei 12.651/2012, que regulamentou o novo Código Florestal. Esta lei define área de preservação permanente – APP, como uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas [1]. Destaca-se ainda que as APPs são consideradas zonas rurais e urbanas.

Particularmente em zonas urbanas, a utilização inadequada do solo pode desencadear uma série de problemas ambientais, tais como mudanças climáticas, alterações no ciclo hidrológico e erosão do solo, resultando na perda da estabilidade natural do ambiente por exemplo

a evapotranspiração, precipitação e os fluxos de água em bacias hidrográficas são alterados, o que pode levar à escassez de água e à redução da qualidade da água [2,3]. Portanto, a combinação de sensores remotos com Sistemas de Informação Geográfica tem se mostrado de suma importância na classificação e monitoramento do uso e ocupação do solo. Essa abordagem permite a geração de produtos que podem subsidiar o planejamento e gestão mais sustentável do território [4].

A ocupação do solo tem impactos significativos nos atributos do solo e da água, especialmente pela remoção da vegetação nativa, o que aumenta a degradação e impacta de forma negativa os recursos hídricos e a biodiversidade [5]. Isso resulta em uma maior suscetibilidade à erosão e ao assoreamento de cursos d'água e reservatórios.

Em diversos países, incluindo o Brasil, os planos de manejo de microbacias estabelecem diretrizes para o uso adequado do solo, classificando-o conforme sua capacidade de cultivo sem causar erosão. Esses planos também abordam aspectos como métodos de conservação do solo, limitações à mecanização e risco de inundação [6,7].

No Brasil, as zonas ripárias são as matas ciliares e as matas de galeria e que apresentam saturação hídrica, e encontram-se ao longo das margens e nas nascentes da drenagem, podendo ocorrer também em áreas mais elevadas da encosta, dependendo da topografia e do solo. Elas desempenham um papel importante na hidrologia e ecologia, contribuindo para a saúde ambiental e a resiliência da microbacia. As zonas ripárias desempenham um papel importante na hidrologia e ecologia, contribuindo para a saúde ambiental e a resiliência de uma microbacia [8-16].

Assim como diversas cidades do Brasil, Rio Branco, capital do estado do Acre, apresenta forte ocupação de áreas às margens do Rio Acre, que resultaram em degradação do leito fluvial e alterações na dinâmica hidrológica [17].

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o uso e ocupação das terras (uso antrópico) do município de Rio Branco, Acre com ênfase nas áreas de (APPS) com a utilização de geotecnologias.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O foco da pesquisa foi a cidade de Rio Branco, a capital do estado do Acre, situada na Região Norte do Brasil. Geograficamente, Rio Branco está às margens do rio Acre, em uma área coberta pela Floresta Amazônica (Figura 1).

Os dados geoespaciais foram adquiridos do Instituto da Fundação Brasil de Desenvolvimento Sustentável (FBDS) <https://www.fbds.org.br>. A FBDS gerou os dados de uso e cobertura do solo, bem como a cartografia da hidrografia e das Áreas de Preservação Permanente (APPs) ripárias. Este processo foi conduzido com base em imagens obtidas pelo satélite Sentinel durante o ano base de 2020, caracterizando-se por uma resolução espacial de 5 metros, aplicada aos municípios brasileiros.

No município de Rio Branco – AC, foram utilizados conjuntos de dados vetoriais (Tabela 1), no formato Shapefile, com sistema de coordenadas geográficas do Datum SIRGAS 2000.

Tabela 1. Conjuntos de Dados Vetoriais Utilizados no Município de Rio Branco – AC

Conjunto de Dados	Descrição
Polígono do uso e ocupação do solo	Delimita as áreas de diferentes usos e ocupações do solo no município.
Polígono de Preservação Permanente (APP) ripária	Áreas protegidas ao longo dos cursos d'água para preservação ambiental.
Polígono de uso e ocupação do solo de APP ripária	Uso e ocupação do solo especificamente dentro das áreas de APP ripária.
Pontos de nascentes	Localização dos pontos de nascentes de água no município. Representação linear dos rios com largura entre 10 m e 50 m.
Linhas de rios simples (10 m a 50 m de largura)	Representação linear dos rios com largura entre 10 m e 50 m.
Linhas de rios duplos (50 m a 200 m de largura)	Representação linear dos rios com largura entre 50 m e 200 m, mostrando as margens dos rios.
Massa d'água (15 m, 30 m e 50 m de largura)	Delimitação de corpos d'água com larguras específicas de 15 m, 30 m e 50 m.
Polígono do limite municipal de Rio Branco	Delimitação geográfica dos limites administrativos do município de Rio Branco.

Figura 1. Local de estudo

O município, com uma extensão territorial de 8.834,942 km², abriga uma população de 413.418 habitantes, representando 5,38% da área total do estado [18]. O clima local é caracterizado por altas temperaturas e umidade, com índices de precipitação pluviométrica elevados ao longo do ano com uma média de 2.022 mm ano. As temperaturas médias anuais variam entre 24,5°C e 32,0°C. O período de chuvas ocorre de meados de setembro ao início de abril [19]. Quanto à vegetação natural, predomina a floresta tropical aberta, com diferentes combinações, incluindo áreas com palmeiras, bambu e palmeiras, e áreas onde o bambu é dominante [20].

Os dados foram manipulados com a utilização do software estatístico R [21], com pacotes em análise e visualização de dados geoespaciais, incluindo geobr para obter limites administrativos fornecidos pelo IBGE, sf para manipulação e análise de dados vetoriais, ggplot2 para criação de gráficos e mapas, ggspatial para adicionar elementos espaciais nos mapas, tidyverse como um conjunto de pacotes para manipulação de dados.

Foi realizada a quantificação das áreas de uso do solo e áreas de preservação permanente (APP). As áreas de uso do solo foram agrupadas por classe e suas porcentagens calculadas. Além disso, foram quantificadas as nascentes e o comprimento total dos rios, bem como as APPs

Na Figura 4, é apresentada a hidrografia do município de Rio Branco, no estado do Acre. O mapa mostra a distribuição das massas de água, incluindo rios duplos, rios simples e nascentes. Os cursos de água neste município têm um comprimento total de 5951,93 km e há um total de 1004 nascentes identificadas.

foram agrupadas por classe de uso e suas áreas calculadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados evidenciam a predominância da área de formação florestal, abrangendo 65,9% (ou 581.623,82 ha) da área total de 881.991,11 ha. As áreas ocupadas por formações não florestais e corpos d'água, totalizam apenas 0,5%. Especificamente, as formações não florestais abrangem uma área de 13,95 ha, enquanto os corpos d'água ocupam 4.437,97 ha. Destacam-se, ainda, as áreas antropizadas e edificadas, as quais englobam 33% (ou 291.542,92 ha) e 0,6% (ou 5.372,46 ha) da área total, respectivamente. Essas proporções são ilustradas nas Figuras 2 e 3.

Figura 2. Mapa de uso e ocupação do solo do município de Rio Branco – AC.

Figura 3. Quantificação das classes uso e ocupação do solo do município de Rio Branco – AC.

Figura 4. Mapa da hidrografia do município de Rio Branco – AC.

A Tabela 2 e Figura 5 apresenta a distribuição das nascentes no município de Rio Branco, Acre, de acordo com as classes de uso do solo. Das 1004 nascentes identificadas, a maioria (752) está em áreas de formação florestal, enquanto 236 estão em áreas antropizadas. A presença de nascentes em áreas edificadas é mínima, com apenas 3 ocorrências. Por fim, 13 nascentes estão localizadas em classes de água.

Diante do considerável quantitativo de áreas florestadas no município, a ocupação de APPs historicamente tornou-se inevitável. O *modus operandi* de ocupação do município de Rio Branco é caracterizado pelo uso indiscriminado do solo bem como a retirada da vegetação nativa [22]. A ausência de vegetação ripária acarreta problemas de drenagem e dificulta o escoamento de cursos d'água [23].

Figura 5. Mapa de classes do uso e ocupação do solo em nascentes do município de Rio Branco – AC.

Tabela 2. Quantificação das nascentes por uso e ocupação do solo do município de Rio Branco – AC.

Classe de uso	Número de nascentes
água	13
área antropizada	236
área edificada	3
formação florestal	752
Total	1004

Áreas de preservação permanente (APP) ripárias

A Tabela 3 fornece as áreas de preservação permanente (APP) ripárias no município de Rio Branco – AC. Destacam-se as extensas áreas de cursos d'água e massas d'água, indicando sua importância para a conservação dos recursos hídricos locais, totalizando 38.710,84 hectares.

Nascentes também estão presentes, cobrindo uma área de 780,79 hectares.

Tabela 3. Quantificação das áreas de preservação permanente (APP) ripárias por uso e ocupação do solo do município de Rio Branco – AC.

Classe	APP	Área (ha)
Curso d'água (10 – 50m)	50 m	5.657,01
Curso d'água (50 – 200m)	100 m	2.141,04
Massa d'água (15m)	15 m	0,61
Massa d'água (30m)	30 m	30.888,04
Massa d'água (50m)	50 m	24,14
Nascente	50 m	780,79
Total		39.491,52

As Figuras 6 e 7 revelam que a formação florestal predomina em termos de área nas Áreas de Preservação Permanente (APP) ripárias, abrangendo aproximadamente 29.848 hectares. No entanto, é evidente a presença significativa de áreas com intervenção humana, como formação não florestal, área antropizada e área edificada. Por exemplo, a área antropizada, com uma extensão de aproximadamente 9.257 hectares, equivale a cerca de 12.700 campos de futebol. Além disso, a formação não florestal ocupa cerca de 5,25 hectares, enquanto a área edificada representa aproximadamente 363,63 hectares. No processo de ocupação do município, observou-se, principalmente nas áreas próximas ao perímetro urbano, a conversão de áreas de preservação permanente (APPs) em áreas edificadas. Historicamente no Brasil a ocupação ilegal ocorre exatamente em áreas de risco ambientais, com suscetibilidade às inundações, erosão e desbarrancamento das margens [24]. A supressão da vegetação natural contribui para o risco de inundações periódicas. A Defesa Civil do município de Rio Branco estipulou que cotas abaixo de 132m são áreas passíveis de inundações excepcionais [25].

Figura 6. Mapa das classes de uso e ocupação do solo em áreas de preservação permanente (APP) ripárias do município de Rio Branco – AC.

Figura 7. Quantificação das classes de uso e ocupação da terra em áreas de preservação permanente (APP) ripárias do município de Rio Branco – AC.

A presença de áreas com intervenção humana em APP ripárias levanta questões importantes sobre os impactos ambientais e a necessidade de políticas de conservação eficazes. A cobertura florestal ou de vegetação nativa situada em diferentes posições de relevo exerce diferentes funções eco-hidrológicas, ora mais voltadas para a recarga de aquíferos, ora para a redução do escoamento superficial.

Como também para contenção de processos erosivos, ou ainda para a proteção de corpos d'água (áreas ripárias), ou então como elementos auxiliares em todas essas funções [26].

Portanto, medidas de manejo e políticas de conservação devem visar a redução desses impactos e a promoção da restauração ecológica nessas áreas.

4. CONCLUSÕES

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) ripárias no município de Rio Branco abrangem um total de 39.491,52 hectares, dos quais 30.888,04 hectares são compostos predominantemente por massas d'água com 30 metros de largura,

representando 78,2% do total. Essas áreas são majoritariamente ocupadas por formação florestal, cobrindo 65,9% do total, enquanto as áreas antropizadas correspondem a 9.257 hectares (23,4%) e as áreas edificadas somam 363,63 hectares (0,9%). É essencial reforçar a fiscalização e implementar ações de recuperação ambiental para proteger essas áreas, garantindo a sustentabilidade dos recursos naturais e a prevenção de problemas como inundações e erosão.

5. REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: 19 ago. 2023.
- [2] Huntington, TG (2006). Evidências de intensificação do ciclo global da água: Revisão e síntese. *Jornal de Hidrologia*, 319 (1-4), 83-95.
- [3] Kundzewicz, ZW, Mata, LJ, Arnell, NW, Döll, P., Jimenez, B., Miller, K., ... & Shiklomanov, I. (2008). As implicações das alterações climáticas projectadas para os recursos de água doce e a sua gestão. *Revista de ciências hidrológicas*, 53 (1), 3-10.
- [4] Duarte, M.L.; Silva, T.A.da. Avaliação do desempenho de três algoritmos na classificação de uso do solo a partir de geotecnologias gratuitas. *Revista de Estudos Ambientais*, [S.l.], v. 21,n. 1, p. 6-16, out. 2019.
- [5] Pinto, D. B. F.; Silva, A. M.; Mello, C. R.; Coelho, G. Qualidade da água do Ribeirão Lavrinha na região do alto rio Grande, Minas Gerais, Brasil. *Ciência e Agrotecnologia*, v. 33, n. 4, p. 1145-1152, Lavras, 2009.
- [6] Klingebiel, A. A.; Montgomery, P.H. Land capability classification. Washington, D.C.: USDA Soil Conservation Service, 1996. 21p. (USDA Agricultural Handbook, 210)
- [7] Lepsch, I.F.; Bellinazzi Jr., R.; Bertolini, D.; Espindola, C. R. Manual para levantamento utilitário do meio físico e classificação de terras no sistema de capacidade de uso . 4a. aproximação. Campinas: SBCS, 1983. 175p.
- [8] Walker, J.; Alexander, D.; Irons, C.; Jones, B.; Penridge, H.; Rapport, D. Catchment health indicators: as overview. In: WALKER, J.; REUTER, D. J. (Ed.). Indicators of catchment health: a technical perspective. Melbourne: CSIRO, 1996. p.3-18.

- [9] Naiman, R. J.; Décamps, H. The ecology of interfaces: riparian zones. *Annual Review Ecological System*, v.28, p.621-658, 1997.
- [10] Lima, W. P.; Zakia, M.J.B. Hidrologia de matas ciliares. In: RODRIGUES, R. R.; LEITÃO FILHO, H.F.(Ed.). *Matas ciliares: conservação e recuperação*. São Paulo: EDUSP/ Fapesp, 2000. p.33-44
- [11] Agnew, L. J.; Lyon, S.; Gérard-Marchant, P.; Collins, V. B.; Lembo, A. J.; Steenhuis, T. S.; Walter, M. T. Identifying hydrologically sensitive areas: bridging the gap between science and application. *Environmental Management*, v.78, p.63-76, 2006.
- [12] Abell, R.; Allan, J.D.; Lehner, B. Unlocking the potential of protected areas for freshwaters. *Biological Conservation*, v.134, p.48-63, 2007.
- [13] Allan, C. J.; Vidon, P.; Lowrance, R. Frontiers in riparian zone research in the 21st century. *Hydrological Processes*, v.2, p.3221-3222, 2008.
- [14] Bishop, K.; Buffan, I.; Erlandsson, M.; Folster, J.; Laudon, H.; Seibert, J.; Temnerud, J. *Acqua Incognita: the unknown headwaters*. *Hydrological Processes*, v.22, p.1239-1242, 2008
- [15] Burkhard, B.; Petrosillo, I.; Costanza, R. Ecosystem services bridging ecology, economy and social sciences. *Ecological Complexity*, v.7, p.257-259, 2010.
- [16] Pert, P. L.; Butler, J. R. A.; Brodie, J. E.; Bruce, C.; Honzak, M.; Kroon, F. J.; Metcalfe, D.; Mitchell, D.; Wong, G. A catchment-based approach to mapping hydrological ecosystem services using riparian habitat: a case study from the Wet Tropics, Australia. *Ecological Complexity*, v.7, p.378-388, 2010.
- [17] Bonfanti, D. C.; Lima, F. T. B.; Ferreira, L.C.A.; Santos, W.L. A dinâmica fluvial do Rio Acre: uma análise ambiental do trecho urbano da cidade de Rio Branco-AC. *Revista Geonorte*, v. 11, p. 154-174, 2020.
- [18] IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e estados. Rio Branco. 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ac/rio-branco.html>.
- [19] ACRE. Governo do Estado do Acre. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Peça de criação da Área de Proteção Ambiental (APA) Lago do Amapá, Unidade de Conservação de uso sustentável. Rio Branco, AC: Sectma, 2005. 31p.
- [20] ACRE, 2000. Governo do Estado do Acre. Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre. Zoneamento ecológico-econômico: recursos naturais e meio ambiente – Fase I. SECTMA, Rio Branco. 3 v.
- [21] R Core Team (2022) R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna. <https://www.R-project.org>
- [22] Nascimento, F.I.C.; Silva, D.L.; Mesquita, A.A.; Santos, W.L.; Serrano, R.O.P. Fisiografia fluvial da bacia hidrográfica do Rio Redenção no município de Rio Branco, Acre. *Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais*, v. 12, p. 614-624, 2021.
- [23] Fornaziero, D. O.; Vendruscolo, J.; Mattos, S.H.V.L.; Fulan, J.A. Efeitos da urbanização e atividades agropecuárias sobre as enchentes no Córrego do Gregório em São Carlos, São Paulo, Brasil. *Revista Científica Multidisciplinar*, v. 3, p. 1-23, 2022.
- [24] Rezende, G.B.M.; Araújo, S.M.S. As cidades e as águas: ocupações urbanas nas margens de rios. *Revista de Geografia (Recife)*, v. 33, p. 119-135, 2016.
- [25] Nascimento, R.R.; Simões, G.F. Avaliação da suscetibilidade a movimentos de massa gravitacionais em margens de cursos d'água da cidade de Rio Branco (AC). *Geociências*, v. 36, p. 233-249, 2017.
- [26] Tambosi, L.R, Vidal, M.M, Ferraz, S.F.D.B, & Metzger, J.P. Funções eco-hidrológicas das florestas nativas e o Código Florestal. *Estudos Avançado*, v.29, p.151-162, 2015.